

Inserção do Sexo Feminino na Academia Militar das Agulhas Negras

Rafael Roesler¹, Luísa de Oliveira Amaral², Victória Correa Santos³, Jéssica Aline Mancin de Moraes⁴, Gabriella de Mello Barros⁵

¹ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

² Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

³ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

⁴ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

⁵ Academia Militar das Agulhas Negras, Resende/RJ

Resumo – O presente artigo tem por objetivo apresentar, em largos termos, os resultados parciais da pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Estudos Interdisciplinares sobre História Militar e Ciências Sociais da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que tem como escopo o ingresso do sexo feminino da Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (LEMB-EB). A proposta do estudo é esclarecer como se deu o processo de entrada das primeiras turmas de mulheres na AMAN e, a partir desse entendimento, construir um retrato social das cadetes que ingressaram na Instituição entre os anos de 2018 (primeiro ano de ingresso) e 2023. Uma revisão bibliográfica e documental possibilitou, em um primeiro momento, a compreensão de como se deu a entrada do sexo feminino nas Forças Armadas brasileiras e o entendimento dos dispositivos legais utilizados para tal. Em uma etapa posterior, por meio de um *survey*, tendo como universo de pesquisa as primeiras mulheres combatentes já formadas na AMAN e as cadetes que compõem o atual Corpo de Cadetes, foi possível levantar dados como: quantidade de matriculadas por ano, idade de ingresso, escolaridade anterior ao ingresso, região do Brasil de procedência, religião, classe social e profissão e escolaridade dos pais. Tendo como protagonistas do estudo as próprias agentes da história, pretende-se, ao final da pesquisa, narrar de maneira fidedigna a história da formação das primeiras oficiais combatentes do Exército Brasileiro.

Palavras-Chave – Exército Brasileiro. Academia Militar. Sexo feminino.

I. INTRODUÇÃO

A inserção das mulheres como militares de carreira nas Forças Armadas brasileiras data da década de 1980. No bojo das transformações sociais experimentadas pelo Brasil, em pleno processo de redemocratização pelo qual passava o País, a incorporação do sexo feminino nas Forças Armadas tornou-se uma realidade, como lembra D’Araújo (2003). Para a autora, essa mudança está inserida em um contexto de redefinição das relações civis-militares pela qual passaram os países latino-americanos nas primeiras décadas do século XXI. D’Araújo (2003) lembra, ainda, que as forças armadas não podem ser consideradas instituições isoladas da sociedade e, devido a isso, não podem estar alheias ao processo social e aos projetos de defesa e de soberania que cada sociedade estabelece para si.

Antes desse período, a presença feminina, nesses espaços exclusivamente masculinos, já havia sido experimentada nos corpos de saúde da Força Expedicionária Brasileira (FEB), durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), por meio da

participação de enfermeiras brasileiras nos hospitais de campanha dos Estados Unidos da América (EUA).

A realidade da inserção do sexo feminino nas Forças Armadas brasileiras não está distante da realidade mundial. Ainda que as mulheres tenham atuado em atividades de suporte técnico durante as duas grandes guerras mundiais, foi na década de 1970, como aponta Carreiras (1995), que elas passaram a ser admitidas, de fato, nos quadros da maior parte dos exércitos ocidentais, assinalando uma ruptura com o esquema tradicional da sua participação nas forças armadas. De simples auxiliares, na origem, elas conquistaram o estatuto de militares, recebendo uma formação idêntica à dos homens e exercendo funções nas mais diversas áreas.

Inicialmente incorporadas em funções essencialmente administrativas e de saúde, as mulheres viram essa barreira ser quebrada a partir do final dos anos 1980, quando países como Canadá, Dinamarca e Espanha aboliram a restrição da sua participação em atividades operacionais, passando a fazerem parte de tropas paraquedistas, de fuzileiros e como submarinistas. Durante a Guerra do Golfo (1990-1991), cerca de 7% do efetivo total de militares norte-americanos eram do sexo feminino, o que representa, em números absolutos, cerca de 40.000 mulheres. Isso sem precisar citar o caso de Israel, onde a realidade da mulher combatente já é de longa data (Gomes 2018).

Conflitos como o do Golfo e do Iraque (2003-2011), como bem aponta Carreiras (2013), foram importantes para a quebra do estereótipo de que as características físicas e psicológicas femininas, como força física, gravidez, menstruação, emocionalidade e capacidade de funcionar sob stress, são vistas como limitadoras das suas capacidades para o desempenho das tarefas militares, sobretudo as relacionadas ao combate.

Nesse sentido, a autora cita alguns estudos, como os de Miller e Moskos (1995) e Mitchell (1998), em que resta comprovado que situações mais duras e de intenso stress reforçam a solidariedade de grupos e aumentam a probabilidade de que as pessoas sejam consideradas mais como indivíduos do que uma simples categoria sexual. Para Peach (1994 *apud* Carreiras 2013), “membros de unidades mistas tendem a desenvolver laços de irmandade mais do que laços sexuais [...] A experiência mostra que a integração efetiva diminui os preconceitos e promove a coesão mais efetivamente que qualquer outro fator”.

Um relatório sobre a participação das mulheres militares norte-americanas na Guerra do Golfo, apresentado pelo *United States General Accounting Office* (GAO) ao Secretário de Defesa dos EUA em 1993, trouxe à luz alguns pontos importantes sobre os papéis desempenhados por elas, quando submetidas aos mesmos fatores stressores que os homens nas zonas de combate: as mulheres estão aptas tanto para missões administrativas e de apoio ao combate quanto para missões de combate; as mulheres suportam situações hostis prolongadas, sem o comprometimento da capacidade de cumprimento de suas tarefas; a presença feminina não afeta a coesão e a performance das unidades às quais estão incorporadas; e as questões fisiológicas femininas, como a gravidez, não comprometem o tempo de implantação de unidades de combate no terreno.

Anos mais tarde, na Guerra do Iraque, como destaca Yeager (2007), ficou provada a qualidade do desempenho das mulheres nas zonas de combate. Ainda que lhes fossem vedadas funções ou a participação em unidades de combate terrestre, não raras foram as vezes em que as unidades em que serviam (polícia militar, logística e apoio) foram colocadas diretamente na linha de fogo. Nessa ocasiões, as mulheres conduziram veículos, realizaram patrulhas e manejaram armas tão bem quanto os homens, sem que houvesse qualquer tipo de abalo emocional por parte delas.

Mais recentemente, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) divulgou, em relatório do ano de 2020, o quantitativo de mulheres que compõem o efetivo das forças armadas de seus países membros, conforme se vê na Tabela I. Cabe ressaltar, que, por imposição da própria OTAN, não pode haver distinção entre homens e mulheres aos cargos combatentes e não combatentes.

TABELA I
MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS DOS PAÍSES MEMBROS DA OTAN - 2020

<i>País membro da OTAN</i>	<i>Ano de início do ingresso de mulheres</i>	<i>% em relação ao efetivo total das Forças Armadas do país</i>
Dinamarca	1946	8,9
França	1951	16,1
Canadá	1951	15,8
Turquia	1955	0,3
Estados Unidos	1970	17,6
Bélgica	1977	9,4
Noruega	1985	14,1
República Tcheca	1985	13,4
Espanha	1988	12,8
Holanda	1988	11,0
Portugal	1988	12,3
Reino Unido	1992	11,0
Hungria	1996	19,9
Polônia	1999	15,5
Alemanha	2000	12,6
Itália	2000	6,2

(OTAN 2020)

Nos países sul-americanos, a incorporação inicial do sexo feminino ficou restrita ao suporte técnico às atividades de combate e em níveis distintos de acesso aos escalões superiores. Enquanto na Argentina e no Uruguai o tempo transcorrido entre a incorporação na primeira força armada e a incorporação integral, em todas as forças, se deu em um curto espaço de tempo (2 e 3 anos, respectivamente), países

como Chile e Brasil demandaram um período maior de admissão (7 e 12 anos, respectivamente) (Gomes 2018).

O Atlas Comparativo da Defesa na América Latina e Caribe, da Rede de Segurança e Defesa da América Latina (RESDAL), em sua edição de 2016, apontou o efetivo de mulheres nas forças armadas dos países da América do Sul, que estão refletidos na Tabela II.

TABELA II
MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS DOS PAÍSES SUL-AMERICANOS - 2016

<i>País da América do Sul</i>	<i>% em relação ao efetivo total das Forças Armadas do país</i>
Argentina	17,7
Bolívia	2,0
Chile	9,1
Colômbia	Não informado
Equador	2,9
Paraguai	8,6
Perú	8,0
Uruguai	18,9
Venezuela	21,0

(RESDAL 2016)

Cabe ressaltar que, dos países sul-americanos, somente o Brasil, a Argentina, o Uruguai e a Venezuela possuem, hodiernamente, mulheres nos quadros de suas forças combatentes (RESDAL 2016).

No Brasil, coube à Marinha o protagonismo de inserir o sexo feminino em seus quadros, com a admissão, em 1980, de sargentos e oficiais no Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha. Um ano mais tarde, a Força Aérea criou o Corpo Feminino de Reserva da Aeronáutica. No entanto, acompanhando a tendência mundial, o papel desempenhado por essas mulheres era delimitado às áreas técnicas, de saúde e administrativas. Viam-se afastadas dos quadros de responsabilidade, segurança ou chefia, destinados somente aos homens.

Em 1997, a Marinha ampliou o acesso das mulheres à Força, por meio da reestruturação de seus corpos e quadros, o que proporcionou a elas o ingresso nos corpos de Engenheiros, de Intendentes e de Saúde. Essa mudança permitiu que o sexo feminino desempenhasse funções antes restritas aos homens no serviço naval, inclusive colocando-as em condições de igualdade no acesso às promoções.

No Exército, o ingresso do sexo feminino deu-se no ano de 1992, por meio do Quadro Complementar de Oficiais (QCO), que será abordado no próximo item.

TABELA III
ADMISSÃO DE MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS

<i>Força</i>	<i>Ano de admissão</i>	<i>Quadro/Corpo</i>	<i>Marco legal</i>
Marinha	1980	Corpo Auxiliar da Reserva da Marinha	Lei nº 6.807, de 1980
Exército	1992	Quadro Complementar de Oficiais	Lei nº 7.831, de 1989
Força Aérea	1982	Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica	Lei nº 6.924, de 1981

(Elaborada pelos autores 2024)

Quanto à formação dos oficiais de carreira nas academias militares das três Forças, a Academia da Força Aérea (AFA) foi pioneira ao admitir as mulheres em seu curso de formação de oficiais. Em 5 de maio de 1995, por meio do Aviso Ministerial nº 006/GM3/024, o Ministro da Aeronáutica determinou a realização de estudos para a inscrição e

matrícula de mulheres no Curso de Formação de Intendência, que ocorreu no ano de 1996. Seis anos mais tarde, atendendo à Portaria nº 556-T/GC3, de 30 de julho de 2002, do Comandante da Força Aérea, a AFA passou a admiti-las, também, no Curso de Formação de Oficiais Aviadores. Em 2006, as primeiras onze mulheres aviadoras formaram-se na instituição (Baquim 2008).

Em 2014, a Marinha decidiu abrir as portas da Escola Naval (EN) para a formação de mulheres, ao realizar o primeiro concurso com vagas para o sexo feminino no Corpo de Intendência. Nesse ano, 12 aspirantes (graduação análoga à de cadete nas outras Forças) do sexo feminino realizaram a sua matrícula naquele estabelecimento de ensino, completando a sua formação no ano de 2017. Naquele mesmo ano, por meio de Lei Federal nº 13.541/2017, foi possibilitado às aspirantes o ingresso nos quadros operativos da Marinha: o Corpo da Armada e o Corpo de Fuzileiros Navais.

É certo que, com o transcorrer dos anos, tem havido um incremento significativo de mulheres nas Forças Armadas brasileiras. Nóbrega e Sampaio (2022) apontam que o efetivo total de mulheres em cada Força Armada no ano de 2022 era o seguinte: 12,7% na Marinha, 19,7% na Força Aérea e 6,4% no Exército. Em termos totais, a presença feminina nas três Forças não passa, hodiernamente, de 25%

É nesse contexto de superação da prevalência masculina nos espaços militares e de quebra de paradigmas, principalmente em cargos de chefia e decisão, que foi pensada essa pesquisa, que tem como objetivos: decrever como se deu o processo de inserção do sexo feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro; e realizar uma análise acerca das origens social e escolar das primeiras cadetes matriculadas no Curso de Formação de Oficiais da AMAN.

II – O INGRESSO DO SEXO FEMININO NO EXÉRCITO E NA AMAN

A história militar brasileira registra a primeira participação de uma mulher em combate no ano de 1823, quando Maria Quitéria de Jesus participou das lutas pela Independência do País. Maria Quitéria é considerada a primeira mulher a assentar praça em uma unidade militar em território brasileiro.

Oficialmente, foi em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres ingressaram no Exército, quando 73 enfermeiras fizeram parte do Serviço de Saúde da FEB, nos campos de batalha da Itália. Em caráter voluntário, mobilizaram os quadros dos hospitais de campanha do Exército dos EUA. Com o fim do conflito, retornaram ao Brasil, foram condecoradas e alcançaram o oficialato. No entanto, assim como a imensa maioria dos integrantes da FEB, por uma ação do Governo Vargas, foram licenciadas *ex-officio* do serviço ativo.

Passadas quatro décadas desse evento, um concurso público em âmbito federal possibilitou o ingresso do sexo feminino na Força, na Escola de Administração do Exército (EsAEx), criada no ano de 1988, na cidade de Salvador-BA. Em 2010, a EsAEx foi transformada em Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), mantendo a localização e a missão da sua antecessora.

Na primeira turma com a presença de mulheres que ingressou na EsAEx, em 1992, foram matriculadas 49 alunas, que passaram a compor, após a conclusão do curso, o Quadro Complementar de Oficiais, criado em 1989, por meio da Lei

Federal nº 7.831/1989. O QCO é destinado a suprir de pessoal as atividades de natureza administrativa e complementar do Exército. Essas oficiais passaram, então, a compor os quadros de carreira da Força, podendo ascender ao posto de coronel (Exército Brasileiro s.d.).

Em 1996, foi criado o Serviço Militar Feminino Voluntário para médicas, dentistas, enfermeiras, veterinárias e farmacêuticas, possibilitando o ingresso, em caráter temporário, das mulheres no Quadro de Saúde do EB. Um ano depois, foi a vez do Instituto Militar de Engenharia (IME) e da Escola de Saúde do Exército (EsSEX), localizados no Rio de Janeiro, abrirem suas portas para a matrícula de alunas em seus cursos de formação. Desse modo, passariam a ser formadas as oficiais de carreira do Quadro de Engenheiros Militares (QEM) e do Quadro de Saúde do Exército (Exército Brasileiro s.d.).

No ano de 1998, o Exército ampliou a possibilidade do serviço voluntário temporário para os profissionais formados em nível superior que não fossem da área de saúde, por meio do Estágio de Serviço Técnico. Dessa forma, foi possibilitada a incorporação, como Oficiais Técnicos Temporários (OTT), de profissionais das mais diversas áreas de formação, como: contadores, professores, administradores, advogados, nutricionistas, engenheiros, dentre outros. No primeiro ano de estágio, mais de 500 mulheres incorporaram às fileiras do Exército. Analogamente à incorporação dos OTT, foi possibilitada a incorporação dos Sargentos Técnicos Temporários (STT), para homens e mulheres que possuíssem a formação de 1º Grau completa (hoje em dia, exige-se o ensino médio completo ou a formação em curso técnico) (Exército Brasileiro s.d.).

A partir de 2001, houve a formação das primeiras sargentas de carreira do Serviço de Saúde do Exército. Nesse ano, foi realizado o primeiro concurso para o Curso de Sargentos de Saúde, com vagas para o sexo feminino, que passou a funcionar em 2002, na Escola de Saúde do Exército (Exército Brasileiro s.d.).

Finalmente em 2017, o Exército passou a admitir mulheres, também, na formação de sargentas de carreira em seus quadros técnicos (Intendência, Material Bélico, Manutenção de Comunicações, Saúde, Música, Topografia e Manutenção de Aviação), na Escola de Sargentos de Logística, no Rio de Janeiro, e no Centro de Instrução de Aviação do Exército, em Taubaté-SP (EsSLog 2018).

Fig. 1. Alunas do Curso de Formação de Sargentos de Saúde participando da Manobra Escolar da AMAN de 2020. (AMAN 2024)

A. A formação de oficiais na Linha de Ensino Militar Bélico

A formação dos oficiais na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (LEMB EB) se dá em duas fases, com a duração total de cinco anos.

A 1ª fase do Curso de Formação de Oficiais (CFO LEMB) acontece na Escola Preparatória de Cadetes de Exército (EsPCEEx), localizada em Campinas-SP. Os jovens que lograrem êxito no concurso de admissão ingressarão na Escola como alunos. Após um ano de estudos na EsPCEEx, serão matriculados na Academia Militar das Agulhas Negras, com sede em Resende-RJ, onde realizarão a 2ª fase da formação, com a duração de 4 anos. Na AMAN, receberão o título de cadetes. Ao final do Curso, ascenderão ao posto de Aspirante-a-Oficiais. Também serão titulados Bacharéis em Ciências Militares. O concurso público de admissão ao CFO LEMB ocorre em âmbito federal, com vagas para homens e mulheres.

O acesso das mulheres à formação na LEMB foi garantido pela Lei Federal nº 12.075/2012. O instrumento normativo previa que as condições e níveis de acesso ficariam a cargo do Exército e que o ingresso do sexo feminino deveria ser viabilizado em até cinco anos a contar da data da sua publicação. Sendo assim, no ano de 2013, o Estado-Maior do Exército (EME) emitiu as suas diretrizes para o cumprimento dos ditames da nova lei, incumbindo o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEEx) de elaborar um projeto que contemplasse o ingresso do sexo feminino na LEMB. A partir daí, o DECEEx criou o Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (PISFLEMB-EB).

O projeto tinha como objetivo precípua o estabelecimento de “medidas administrativas e educacionais para viabilizar o ingresso do sexo feminino nos cursos de formação de oficiais e de sargentos de carreira”. Dentre os produtos a serem entregues encontravam-se: a revisão e a adoção de novos regulamentos e normas internas, adequando-os à admissão de mulheres; a ampliação e a adequação da estrutura física das escolas de formação; e a reavaliação da atividade física para o sexo feminino, com reflexos para o exame de aptidão física (AMAN 2020).

O projeto previa, ainda, como premissas para a EsPCEEx e para a AMAN:

- a matrícula da primeira turma com a presença do sexo feminino no ano de 2017, na EsPCEEx;
- a busca pela isonomia entre homens e mulheres, adequando-se, sempre que necessário, a instrução militar e os padrões de exigência;
- na AMAN, o ingresso do sexo feminino deveria ocorrer nos quadros de Logística, ou seja, no Serviço de Intendência e no Quadro de Material Bélico. Assim como para o sexo masculino, a escolha do Serviço ou do Quadro dar-se-ia por mérito (grau/classificação) no início do 3º Ano do CFO (2º Ano da AMAN);
- o número de vagas previstas para o sexo feminino não poderia exceder a 10% do total de vagas previstas nos editais do concurso para o CFO LEMB, o que corresponde, em termos absolutos, a cerca de 40 vagas;
- instrutoras do sexo feminino deveriam ser selecionadas no âmbito do Exército, dentro dos Quadros Complementar de Oficiais e de Engenheiros Militares;
- nas atividades operacionais, as mulheres deveriam ser submetidas aos mesmos treinamentos e avaliações dos

homens, a fim de que adquirissem as competências necessárias ao desempenho profissional dos cargos que passariam a ocupar ao longo da carreira;

- a preparação dos integrantes masculinos para o tratamento adequado com as cadetes, a fim de se evitar e coibir quaisquer tipos de discriminação e/ou assédio.

Fig. 2. Cadete paraquedista do 4º Ano, durante a Manobra Escolar da AMAN de 2021.

(AMAN 2024)

Baseada nas premissas do PISFLEMB, uma intensa preparação foi realizada tanto pela AMAN como pela EsPCEEx, apoiadas, sempre que necessário, por organizações subordinadas ao DECEEx e a outros órgãos de direção setoriais. As informações a seguir são oriundas do relatório do Projeto, elaborado em 2020.

Foi realizada a revisão de toda a documentação dos estabelecimentos de ensino, particularmente a da AMAN, como: Normas Gerais de Ação (NGA), Quadro de Cargos Previstos (QCP), regulamentos, estatutos, plano de disciplinas, etc. Após um estudo criterioso, alterações foram feitas nas normas internas, com o propósito de adequá-las, para que todos os cadetes (homens e mulheres) tivessem um tratamento igualitário durante a sua formação.

O público interno (instrutores, professores e cadetes) foi preparado por meio de dinâmicas de grupo, palestras e estágios de atualização pedagógica, capacitando-os para os novos procedimentos a serem realizados.

Uma criteriosa seleção das primeiras instrutoras, oriundas do QCO, do QEM e do Serviço de Saúde, foi feita. Um plano de capacitação foi elaborado e posto em prática, a fim de prepará-las para o desempenho da função. Essa situação perdurou até 2024, quando as primeiras instrutoras formadas na AMAN chegaram ao estabelecimento de ensino.

A estrutura física da Academia foi adaptada às demandas da presença de cadetes do sexo feminino. Obras de adaptação foram realizadas nas alas de alojamentos destinadas às cadetes, com a aquisição de novos mobiliários. Também foram feitas obras nas instalações físicas destinadas aos serviços, das seções de instrução (Seção de Tiro e Seção de Equitação) e parques dos cursos Básico, de Intendência e de Material Bélico.

O Treinamento Físico Militar (TFM) também foi revisto. Por meio de estudos coordenados pelo Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército (IPCFEx), foram definidos valores proporcionais das valências físicas do sexo feminino em relação ao masculino, visando ao diferente desempenho entre os sexos nas avaliações físicas. Com isso, a AMAN

ajustou a tabela de graus das provas do Teste de Avaliação Física (TAF), aplicando o princípio da proporcionalidade entre homens e mulheres (mesmas provas com índices diferenciados), tendo em vista o processo meritocrático adotado na Academia.

Cabe ressaltar que esse processo se encontra em contínuo aperfeiçoamento, com a análise constante dos parâmetros/índices dos esforços físicos despendidos por ambos os sexos, de modo que venham a ser materializados em notas de provas que expressem absoluta igualdade.

Outro estudo realizado foi referente aos uniformes especiais, armamento e equipamentos. O DECEX constituiu uma comissão para o estudo e a criação de uniformes especiais para o sexo feminino, na AMAN e na EsPCEX. Quanto aos equipamentos individuais, mochila, colete, capacete, e demais equipamentos de campanha atualmente existentes no Exército Brasileiro, chegou-se à conclusão de que são compatíveis à utilização por mulheres, sob os pontos de vista operacional e logístico, não havendo a necessidade de alteração desses itens, uma vez que todos os equipamentos em uso oferecem a possibilidade de serem ajustados ao corpo, sendo possível a utilização por ambos os sexos.

Visitas de intercâmbio às instituições congêneres (Academia da Força Aérea e Escola Naval) foram importantes para o desenvolvimento e tratamento adequado a temas como “parâmetros de convivência”, “relacionamento afetivo”, “menstruação”, “gravidez/amamentação” e “conduta em campanha”. Uma equipe multidisciplinar foi formada na AMAN para o estudo desses assuntos e a apresentação de uma proposta de medidas a serem implementadas nas normas e regulamentos internos.

Cabe esclarecer que aos integrantes das turmas que ingressaram no CFO LEMB entre os anos de 2017 e 2019, foi autorizada, a ambos os sexos, a matrícula de arrimos de família e contrair matrimônio durante o curso. Para o sexo feminino foi permitida a gestação, com o consequente trancamento da matrícula durante um ano. Essas regras foram mudadas a partir de 2020, não sendo mais permitidos esses dispositivos.

Fig. 3. Cadetes do sexo feminino em função de comando de frações nível pelotão, durante a Manobra Escolar da AMAN de 2021. (AMAN 2024)

O PISFLEMB teve o seu encerramento em 2021, quando se formou a primeira turma de mulheres na AMAN. No entanto, desde a entrada da primeira turma com a presença do sexo feminino, todos os procedimentos planejados e adotados vêm sofrendo adaptações/atualizações em função do desenvolvimento das diversas atividades/rotinas administrativas e operacionais. Com esse propósito, a partir de 2022, foi instituído o Programa de Acompanhamento do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro (PASFLEMB).

III – PROPOSTA E METODOLOGIA DO ESTUDO

Com o encerramento do projeto, após a formação da primeira turma de oficiais do sexo feminino na AMAN, em 2021, e o consequente estabelecimento do PASFLEMB, foi pensada, pelos autores deste artigo, a realização de uma pesquisa de cunho quanti-qualitativo que possibilitasse o entendimento do processo de inserção do sexo feminino no Exército Brasileiro e, em especial, na AMAN. Esse estudo deveria permitir, em um primeiro momento, a construção de um retrato social das integrantes das turmas que ingressaram nesse estabelecimento de ensino entre os anos de 2018 e 2023.

Serviu de inspiração para a pesquisa, o levantamento feito por Castro e Medeiros (2022) do perfil socioeconômico dos cadetes da AMAN entre os anos de 1989 e 2019, a partir de consultas realizadas nos Anuários Estatísticos da AMAN. Cumpre salientar, entretanto, que esses Anuários não fazem distinção dos dados coletados junto ao sexo feminino e, sim, do universo total de ambos os sexos. Dessa forma, não é possível, apenas pela coleta de dados nesses documentos, construir um perfil social das cadetes da AMAN.

Em um momento posterior, realizar-se-á a busca de dados que possibilitem a análise dos desempenhos físico e intelectual dessas mulheres, bem como a verificação do que elas esperam da carreira e as dificuldades enfrentadas durante a formação.

Sendo assim, para que o objetivo da pesquisa se concretizasse, foi realizada, em uma primeira etapa, uma revisão bibliográfica e documental das produções científicas e acadêmicas e das leis e normas internas às Forças Armadas que tratam da entrada das mulheres na Marinha, no Exército e na Força Aérea, a fim de que se entendesse o processo de inserção do sexo feminino nas três Forças. Para isso, foi importante a leitura das obras de Emília Emi Takahashi (2002), Cristiane Aparecida Baquim (2008) e Júlio César Gomes (2018), bem como as legislações, os planos e os relatórios produzidos ao longo da execução do PISFLEMB EB.

Em uma etapa seguinte, uma pesquisa tipo *survey* foi realizada com o propósito de viabilizar a construção de um retrato social das mulheres integrantes das turmas que ingressaram na AMAN no espaço temporal considerado. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário individual, de caráter voluntário e sem a necessidade de identificação, que foi elaborado por meio da ferramenta *Google Forms*.

Cabe considerar, no entanto, que não foram enfocados na pesquisa as formas de ação social de gênero, ou seja, a dimensão do *habitus* de gênero, tratada por Gomes (2018) em sua pesquisa. Interessou, na primeira etapa deste estudo, as questões objetivas da profissão, como idade de ingresso,

escolaridade, regiões tributárias das matriculadas, ascendência militar ou civil dos pais, profissão e escolaridade dos pais, renda familiar, etc. Há a convicção por parte dos autores deste texto de que as questões de gênero nas Forças Armadas devem ser abordadas e merecem o tratamento adequado. No entanto, houve o entendimento de que devem ser discutidas *a posteriori*.

Cumpramos ressaltar, novamente, que, neste primeiro momento, não houve a preocupação de se realizar uma pesquisa qualitativa, e, sim, quantitativa. Os resultados coletados através da análise dos dados foram expressos por meio de tabelas e gráficos que serão apresentados no próximo item.

Quanto ao universo da pesquisa, ainda que o *survey* trabalhe com extratos populacionais, decidiu-se utilizar a totalidade das integrantes das turmas investigadas, o que perfaz um total de 208 mulheres, não sendo consideradas as cadetes de nações estrangeiras que realizam o CFO LEMB. Deste universo, 153 respondentes foram cadetes de todos os anos da AMAN, tanto as do Curso Básico (1º Ano da AMAN) como as dos Cursos de Intendência e de Material Bélico (2º, 3º e 4º Anos da AMAN). Esse extrato corresponde às mulheres que ingressaram no período de 2020 a 2023, sendo que todas responderam ao questionário.

A coleta dos dados junto ao outro extrato, correspondente às 55 mulheres que ingressaram nas turmas de 2018 e 2019, na verdade, mostrou-se um limitador da pesquisa, uma vez que essas oficiais já se encontravam nos corpos de tropa de todo o Brasil e nem todas responderam ao questionário. Com isso, houve a necessidade de se recorrer ao banco de dados dos cadetes da AMAN, para que fosse possível buscar algumas das informações pretendidas, ainda que poucas.

A turma que ingressou no ano de 2018, especialmente, tornou-se um problema na compilação dos dados, uma vez que não foi possível levantar os dados de seis cadetes, cujos índices não constam nas planilhas dos bancos de dados da AMAN. Nesse caso, esses índices aparecem nos gráficos como “indeterminados” ou “não declarados”.

Sempre que julgado necessário, e para fins de convergência com a realidade nacional, os dados foram comparados com os censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000, 2010 e 2022, considerando, preferencialmente, as mulheres com idades entre 18 e 23 anos, as mesmas das cadetes pesquisadas.

IV – ANÁLISE DOS DADOS

A primeira turma com a presença do sexo feminino ingressou na EsPCEEx em 2017. Das 40 alunas que lograram êxito no primeiro concurso, 33 foram matriculadas na AMAN, em 2018. A Tabela IV mostra as matrículas realizadas no período de 2018 a 2023, conforme consulta feita aos Aditamentos aos Boletins Especiais do Corpo de Cadetes da AMAN.

TABELA IV
MATRÍCULAS NO 1º ANO DA AMAN ENTRE 2018 E 2023 – SEXO FEMININO

Ano da matrícula na AMAN	Quantidade de alunas ingressantes na EsPCEEx no ano anterior	Quantidade de cadetes matriculadas na AMAN
2018	40	33
2019	40	34
2020	45	41
2021	50	47
2022	40	34
2023	40	36
TOTAL	255	225

(Elaborada pelos autores 2024)

Considerando que os editais dos concursos no período considerado previam de 40 a 50 vagas para o sexo feminino, a diferença percebida nas matrículas na AMAN deve-se, principalmente, a: desligamentos a pedido, problemas de saúde, inaptidão nos testes físicos e reprovação nos exames intelectuais. Questões, estas, que ocorreram durante o ano de formação na EsPCEEx.

Cumpramos salientar que o universo investigado é menor do que o total de cadetes matriculadas na AMAN nos anos considerados. Isso se deve ao fato de, durante o curso de formação, haver desligamentos de cadetes, pelos mesmos motivos especificados no parágrafo anterior. Outro fator dessa diferença são cadetes que estejam, possivelmente, com as suas matrículas trancadas.

Os limites das idades das matriculadas esteve entre os 18 e os 23 anos, com uma predominância para os 20 anos de idade, como mostra o Gráfico 1.

Gráfico 1. Idade das cadetes matriculadas na AMAN entre 2018 e 2023. (Elaborado pelos autores 2024)

Uma das características abordadas por Castro e Medeiros (2022) foi a naturalidade dos cadetes.

Nesta pesquisa, preferiu-se trabalhar com a tributação regional das cadetes matriculadas, ou seja, a região do País em que realizaram o exame de seleção para a EsPCEEx. Esta escolha decorre do fato de muitas cadetes, como ver-se-á adiante, serem filhas de militares. Devido à alta mobilidade dos pais dentro do território nacional, nem sempre, a realização das provas ocorre nos estados da federação em que nasceram e, sim, nos que residem. O Gráfico 2 apresenta essa distribuição.

Gráfico 2. Representatividade das regiões do País tributários às matrículas na AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

Da análise que pode ser feita, percebe-se uma alta representatividade da região Sudeste, o que, em tese, pode ser explicada pela localização da AMAN, que está situada na mesma região. Observou-se, ainda, uma boa representatividade da região Sul, com uma leve alta da região Centro-Oeste, nos anos de 2021 e 2022.

Em todos os anos, com exceção de 2019, a tributação da região Sudeste sempre representou cerca de 50% ou mais da totalidade das matriculadas. Se forem consultados os Anuários Estatísticos da AMAN, apesar da última edição publicada ser a de 2019, perceber-se-á que essa é uma tendência histórica do universo de ambos os sexos. Cabe destacar, também, a alta da região Nordeste no último ano de matrícula e a baixa representatividade da região Norte. Esta última, uma tendência histórica também para o sexo masculino.

O Censo Demográfico do IBGE de 2022 aponta que o universo de mulheres do Brasil representa 51,48% da população brasileira. Do total de mulheres, 8,6% têm a idade entre 18 e 23 anos. A Tabela V aponta a representatividade, por regiões do país, das mulheres dessa idade em relação ao universo total de mulheres de 18 a 23 anos.

TABELA V
REPRESENTATIVIDADE DE MULHERES DE 18 A 23 ANOS POR REGIÕES DO PAÍS

Região	Quantidade de mulheres (%)
SE	39,2
NE	28,6
S	13,7
N	10,2
CO	8,3

(Elaborada pelos autores 2024)

Ao se comparar os dados do Gráfico 2 e da Tabela V, é possível perceber que a série da maior representatividade do sexo feminino na AMAN alinha-se à representatividade nacional. Merece destaque a inexpressiva representatividade, em relação à realidade nacional, da região Nordeste nos cinco primeiros anos da série histórica e o expressivo aumento no ano de 2023. Assim como a alta representatividade da região Centro-Oeste entre 2019 e 2022, o mais baixo universo de mulheres da faixa etária no Brasil em termos regionais, e a expressiva queda da representatividade da região Sul, a partir de 2021.

O Gráfico 3 apresenta a tributação das unidades da federação mais representativas. Percebe-se a alta participação do estado do Rio de Janeiro, um dado equivalente à tendência histórica para o sexo masculino, segundo os Anuários Estatísticos da AMAN.

Gráfico 3. Principais unidades federativas tributárias às matrículas na AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

No entanto, dois pontos que destoam da série histórica do sexo masculino chamam a atenção: a baixa representatividade das cadetes oriundas do Rio Grande do Sul, nos anos de 2021 e 2022, o que mostra que a queda da representatividade da região Sul deve-se, particularmente, à queda daquele estado; e as altas representatividades das cadetes de São Paulo e do Distrito Federal, que, em dois momentos, chegam a superar a do Rio Grande do Sul. Considerando que a EsPCEX situa-se na cidade de Campinas-SP, e que o ingresso do sexo feminino na LEMB ainda é uma novidade, talvez a alta representatividade do estado de São Paulo possa ser explicada.

A manutenção da alta representatividade da tributação do estado do Rio de Janeiro pode ser entendida, primeiramente, por concentrar a maior guarnição do Exército Brasileiro; depois, como já citado, por ser o estado da federação que abriga a AMAN.

O tratamento dos dados relativos à educação dessas jovens antes de ingressarem no CFO LEMB, mais especificamente, ao Ensino Médio, permite, também, algumas inferências sobre os índices apresentados pelos gráficos anteriores.

A formação no Ensino Médio dessas mulheres deu-se, predominantemente, em colégios civis e nos Colégios Militares do sistema de ensino do Exército Brasileiro, o que é possível observar no Gráfico 4. Cabe salientar que estes últimos são destinados, predominantemente, à educação dos dependentes de militares. Mas, também é possível o acesso de dependentes de civis, o que se dá por meio de concurso público anual.

Gráfico 4. Formação do sexo feminino no Ensino Médio. (Elaborado pelos autores 2024)

Levando-se em consideração o fato de os Colégios Militares fazerem parte do sistema de ensino do próprio Exército, chama a atenção a predominância da formação das cadetes, no Ensino Médio, em estabelecimentos de ensino civis. A série histórica mostra que o ingresso de mulheres oriundas de Colégios Militares na AMAN é maior somente em dois momentos, nos anos de 2020 e 2023, não sendo possível afirmar que haja uma tendência de subida a partir deste último ano. Em 2021, a inexpressiva participação dos Colégios Militares atingiu o seu ápice, com uma diferença de 27 pontos percentuais em relação à formação das cadetes na rede de ensino civil.

Por outro lado, ao se recorrer aos índices de aprovação no concurso ao CFO LEMB, das alunas provenientes dos Colégios Militares, é possível compreender, por exemplo, os altos índices de entradas das cadetes das regiões Centro-Oeste, a predominância da região Sudeste e a alta tributação da região Nordeste em 2023, permitindo inferir a importância desses estabelecimentos de ensino na aprovação das cadetes dessas regiões do País.

A Tabela VI apresenta a quantidade, em termos absolutos, de alunas aprovadas no concurso, ao longo do tempo pesquisado, nos Colégios Militares com os índices mais expressivos.

TABELA VI.
ALUNAS APROVADAS AO CFO LEMB EM COLÉGIOS MILITARES

Colégio Militar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Brasília	2	6	5	5	8	0	26
Rio de Janeiro	4	1	3	2	2	3	15
Santa Maria	1	0	5	1	0	3	10
Recife	0	1	3	0	0	6	10
Campo Grande	0	2	1	2	1	2	8
Porto Alegre	0	1	1	1	0	2	5
Curitiba	1	2	1	0	1	0	5

(Elaborada pelos autores 2024)

Se forem somados os índices dos Colégios Militares de Brasília e de Campo Grande, tem-se 34 cadetes provenientes destes estabelecimentos de ensino durante a série histórica, o que representa 97% das representantes da região Centro-Oeste. Provavelmente, isso pode explicar os altos índices de representatividade da região, suplantando as regiões Nordeste e Norte e a região Sul em dois momentos da série, nos anos de 2021 e 2022.

Causa estranheza, no entanto, os baixos índices de proveniência dos Colégios Militares de Porto Alegre e de Curitiba, dois dos mais antigos e tradicionais do País. Em termos comparativos, só o Colégio de Brasília aprovou, em toda a série histórica, mais alunas do que todos os Colégios da região Sul juntos.

Cabe apontar, ainda, o alto índice de cadetes que realizaram o Ensino Médio no Colégio Militar de Recife, em 2023. Certamente, esse fato colaborou para a alta representatividade da região Nordeste nesse ano.

Um detalhe que merece ser mencionado é o fato de 15% das mulheres que compõem o universo da pesquisa terem frequentado algum curso superior antes de ingressarem no CFO LEMB. Uma cadete já possuía a graduação completa em Física ao ser matriculada na AMAN. Dentre os cursos frequentados podem ser citados: Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Direito, Enfermagem, Odontologia, Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda, Arquitetura, Letras, Gestão Pública e Matemática.

Em relação à religião, os índices apontam uma predominância de católicas, com o respectivo crescimento de cadetes protestantes, conforme indica o Gráfico 5.

É possível perceber uma tendência de crescimento de cadetes protestantes, com um decréscimo significativo de 11 pontos percentuais no último ano da série. As espíritas mantêm a terceira posição em quase toda a série, ficando abaixo das cadetes que professam outras crenças (religiões de matrizes africanas, agnóstica, budista, judaica, etc), nos anos de 2021 e 2022.

Gráfico 5. Religião das cadetes da AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

Acompanhando os índices registrados nos Anuários Estatísticos da AMAN, é possível se perceber, para todo o universo de cadetes (sexo masculino e sexo feminino), uma tendência de crescimento de cadetes que professam as religiões protestante, com um decréscimo dos católicos.

O censo demográfico do IBGE de 2022 não se preocupou com a análise referente à religião da população brasileira, sendo que o último censo a fazer esse registro foi o de 2010. Considerando os dados disponíveis daquele ano e comparando-os com os dos Anuários Estatísticos da AMAN, é possível verificar que a tendência do universo de cadetes, naquele período, era a mesma observada na realidade

nacional, ou seja, o crescimento de protestantes com o decréscimo de católicos.

No período de 10 anos, entre os censos do IBGE de 2000 e 2010, há uma redução do nível de católicos no Brasil, de 74% para 65%. Concomitantemente, há um aumento dos protestantes, de 15% para 22%. Considerando esses dados, é possível se verificar, para esse mesmo período, as mesmas tendências entre os cadetes da AMAN, com a redução de católicos, de 73% para 60%, e o aumento de protestantes, de 12% para 23%. Os espíritas mantiveram-se na terceira posição, em todo o período (Anuários Estatísticos da AMAN 2000-2010).

A indisponibilidade desses dados no censo do IBGE de 2022 prejudica a análise da série referente ao universo total de cadetes, bem como para as mulheres, no período considerado para esta pesquisa.

Em relação ao perfil socioeconômico das cadetes, a pesquisa ateu-se à renda familiar e à profissão dos pais.

O Gráfico 6 reúne os dados a respeito da renda familiar mensal, medida em quantidade de salários-mínimos (SM). Uma ressalva a ser feita é o prejuízo sofrido por essa série devido ao fato da indisponibilidade dos dados atinentes às turmas que ingressaram nos anos de 2018 e 2019. Portanto, serão apresentados os índices para o período de 2020 a 2023.

Gráfico 6. Renda familiar das cadetes da AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

Castro e Medeiros (2022) apontam para a dificuldade em registrar informações precisas sobre renda familiar, já que, muitas vezes, são vistas como informações íntimas e declaradas a um desconhecido. Apesar dessa observação, a análise do gráfico permite a visualização da concentração da renda familiar das cadetes entre 0 e 10 SM, com uma predominância na série das famílias que recebem de 6 a 10 SM mensais, a exceção do ano de 2022, onde há uma queda significativa da quantidade de famílias de cadetes que possuem essa renda. Nesse mesmo ano, há um aumento expressivo das famílias cuja renda está entre 11 e 20 SM.

O gráfico permite a inferência, portanto, de que cerca de 80% das cadetes da AMAN pertencem às classes sociais C e D, segundo os critérios do IBGE para classificação das classes sociais da população brasileira.

Outro aspecto importante do perfil socioeconômico das cadetes é a profissão dos pais, por meio do qual é possível se fazer uma divisão clara entre pais militares ou pais civis, conforme mostra o Gráfico 7, que aqui será tratado por ascendência militar ou civil.

Gráfico 7. Ascendência militar/civil das cadetes da AMAN. (Elaborado pelos autores 2024)

A partir da análise da série, é possível perceber a grande representatividade das filhas de militares, cerca de 51% do universo de cadetes do sexo feminino. Se agregarmos, a partir de 2021, a característica de algumas cadetes possuírem também a mãe militar, essa representatividade aumenta.

Um fato significativo é que a tendência para o sexo feminino não acompanha o universo masculino, no qual a ascendência da filiação civil é maior desde o ano de 1998. Em alguns anos, no caso dos homens, como em 2005 e 2006, a diferença desses índices chegou a 36%. Mais recentemente, em 2019, essa diferença era de 20%, com a tendência de aumentar (Anuários Estatísticos da AMAN 2005, 2006, 2019).

Ainda a respeito da ascendência militar, a pesquisa buscou dados sobre a hierarquia dos pais/mães militares das cadetes, como mostra o Gráfico 8. Considerou-se, na mensuração dos dados, os pais e mães militares das três Forças Armadas e das Forças Auxiliares, indistintamente.

Gráfico 8. Postos e graduações dos pais/mães militares das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Em uma análise despreziosa do gráfico acima, percebe-se uma predominância de filhas de graduados (subtenentes/suboficiais, sargentos), devido aos altos índices desse extrato, principalmente nos anos de 2022 e 2023.

No entanto, quando se agregam esses índices em apenas duas categorias, oficiais e graduados, percebe-se que, na verdade, há uma predominância de filhas de oficiais nos dois primeiros anos da série e em 2022. Nos demais anos, há um certo equilíbrio entre os índices que apontam as filhas de oficiais e de graduados, como se vê no Gráfico 9.

Gráfico 9. Postos e graduações dos pais/mães militares das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

A análise comparativa do Gráfico 9 com os Anuários Estatísticos da AMAN de 2018 e de 2019, indicam o acompanhamento da tendência do universo total de cadetes. Infelizmente, devido à indisponibilidade dos Anuários dos anos subsequentes, não há como comparar as tendências a partir de 2020.

Outras características interessantes pesquisadas foram os principais setores da economia em que os pais e as mães das cadetes desempenham as suas profissões. Também foram verificados os seus níveis de escolaridade.

Os Gráficos 10 e 11 apontam os principais setores em que os pais e as mães das cadetes desempenham as suas profissões. Deixou-se de considerar os aposentados, por constituírem uma parcela inexpressiva do universo pesquisado. Entretanto, chamou a atenção a expressiva quantidade de cadetes que preferiram não responder a este questionamento. Talvez, como já apontado, por serem informações atinentes à intimidade das famílias.

Gráfico 10. Profissão dos pais das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Percebe-se, como já demonstrado, uma predominância de pais militares. No entanto, chama a atenção a significativa atuação dos pais no setor privado. Também há que se considerar o número expressivo de pais que trabalham sem carteira assinada ou contrato de trabalho, bem como a baixa quantidade de pais que atuam no serviço público (federais, estaduais ou municipais).

Gráfico 11. Profissão das mães das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Já em relação às profissões das mães, verifica-se os índices altos de trabalhadoras do lar, com um crescimento expressivo destas a partir de 2020, e de mães que atuam no setor privado da economia. Vê-se, ainda, uma maior quantidade de mães servidoras públicas do que de pais. A partir de 2021, começam a figurar na pesquisa as mães militares.

Infelizmente, não há como estabelecer uma comparação com o sexo masculino, uma vez que as estatísticas levantadas pela AMAN não chegam a esse nível de detalhamento. Entretanto, é possível afirmar que, para o universo total, a tendência é de uma predominância de pais e mães que trabalham em profissões civis, não sendo possível distinguir os servidores públicos, dos autônomos e dos que trabalham na iniciativa privada.

Os Gráficos 12 e 13 mostram os níveis de escolaridade dos pais e das mães das cadetes. Dois pontos, no entanto, devem ser considerados na análise desses gráficos. O primeiro, diz respeito à não existência desses dados nas estatísticas levantadas pela AMAN junto aos cadetes, tanto do sexo masculino como do feminino. O segundo, obviamente, em decorrência desse fato, é a impossibilidade de estabelecer uma comparação das tendências e, ainda, a construção da série completa do espaço temporal pesquisado.

Gráfico 12. Escolaridade dos pais das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

O gráfico acima mostra uma predominância de pais com formação de nível superior. Há, no primeiro ano da série, uma maior quantidade de pais que possuem uma formação de nível médio. A partir de 2019, essa tendência muda, chegando a uma diferença de 25 pontos percentuais em 2022. Em 2023, essa diferença cai bruscamente para 3%,

somente. Essa aproximação pode ser explicada pelo crescimento, também abrupto, de pais que possuem graduação *lato sensu*, nesse mesmo ano.

Gráfico 13. Escolaridade das mães das cadetes. (Elaborado pelos autores 2024)

Já em relação à escolaridade das mães, a estatística se inverte, com uma predominância de mães que possuem uma formação de nível médio. Também há, nesse caso, uma aproximação dos níveis médio e superior no ano de 2023, o que pode ser explicada, novamente, pelo alto índice de mães com formação *lato sensu*.

V – CONCLUSÃO

O tema do ingresso do sexo feminino nas Forças Armadas é assaz complexo. Ainda há muito o que se discutir a fim de definir os números ideais de participação das mulheres na carreira das armas. Como já aponta Almeida (2014), aqueles que, no Brasil, criticam a presença da mulher nas Forças Armadas brasileiras têm menor experiência em combate do que milhares de mulheres que compõem os quadros operacionais dos exércitos da OTAN e que lutaram no Iraque, na Síria e no Afeganistão. Constituem-se, na imensa maioria das vezes, em análises teóricas e discriminatórias.

Não há dúvida de que as mulheres brasileiras podem, e devem, contribuir para a Defesa da Pátria em maior medida do que acontece hodiernamente. No entanto, é preciso reconhecer os avanços e esforços feitos pelas três Forças para a incorporação das mulheres às suas fileiras.

É certo que persistirão, como bem destaca Almeida (2014), debates no sentido de, primeiramente, estabelecer normas diferenciadas entre homens e mulheres, a fim de garantir ao sexo feminino a isonomia necessária ao desempenho profissional; e, em segundo lugar, de evitar a criação de normas discriminatórias para regular questões irrelevantes atinentes à diferença entre os sexos.

A AMAN vem experimentando, de maneira amplamente positiva, ao longo desses últimos sete anos, a inserção do sexo feminino no seu Corpo de Cadetes. Os corpos de tropa, desde o ano de 2021, têm recebido as primeiras oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Dotadas de elevada capacidade física e intelectual, essas mulheres têm desempenhado funções e ocupado cargos de chefia, outrora, destinados apenas aos homens.

Fig. 4. Cadetes do 4º Ano do sexo feminino exercendo a função de instrutoras, durante o Estágio Preparatório nos Corpos de Tropa de 2024. (Foto tirada pelos autores 2024)

Faltava, porém, narrar de forma fidedigna como se deu o processo de inserção do sexo feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro e a formação dessas mulheres, além de conhecê-las melhor. Por isso, o surgimento da proposta para a realização do estudo explorado neste artigo.

Ao longo deste texto foi possível, então, esclarecer, ainda que de maneira breve, como se deu o processo de entrada das mulheres na Academia Militar das Agulhas Negras. Não sem antes discurrir um pouco sobre a trajetória do sexo feminino nas Forças Armadas.

Também foi possível apresentar dados parciais da pesquisa em curso que pretende construir um retrato social das mulheres que compõem as cinco primeiras turmas a ingressarem na LEMB EB. Pesquisa que ainda carece de um aprofundamento nos estudos e na ampliação do seu escopo.

O que pode ser observado é que a possibilidade de as mulheres ocuparem qualquer função ou cargo militar é concreta. A AMAN como instituição formadora da oficialidade brasileira já compreendeu isso. Basta, agora, dar-lhes a chance de provar o seu valor em combate. Com base nos estudos pesquisados, não decepcionarão.

VI – CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Rafael Roesler: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao Congresso.

Luísa de Oliveira Amaral: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão da literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Victória Correa Santos: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Jéssica Aline Mancin de Moraes: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Gabriella de Mello Barros: Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.

Referências

- Almeida, Victor Hugo de Araújo. “Mulheres nas Forças Armadas: situação atual e perspectivas futuras.” *Cadernos ASLEGIS*. Brasília, Janeiro/Abril de 2014.
- AMAN. “Anuários Estatísticos da Academia Militar das Agulhas Negras.” Resende, 1983 a 2019.
- AMAN. “Projeto de Inserção do Sexo Feminino na Linha de Ensino Militar Bélico do Exército Brasileiro.” Resende, 2020.
- AMAN. “Banco de imagens.” Resende, 2024.
- Baquim, Cristiane Aparecida. “O sonho feminino de Ícaro. A educação das pioneiras da aviação militar brasileira na Academia da Força Aérea.” *Tese de Doutorado*. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2008.
- Carreiras, Helena. “Mulheres nas Forças Armadas: transformação institucional e recrutamento feminino.” *Sociologia – Problemas e Práticas*. Lisboa, 1995.
- Carreiras, Helena. “Mulheres, direitos e eficácia militar: o estado do debate.” *Revista Militar*. Lisboa, 2013.
- Carvalho, S.M.S. “Casa-caserna: um percurso diferenciado na vida das mulheres militares.” *Dissertação de Mestrado*. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1990.
- Castro, Celso, e Medeiros, Jimmy. “XXII Encontro Nacional da ABED.” *Revisitando o perfil socioeconômico dos cadetes da AMAN: novos dados 2015-2019*. Rio de Janeiro, 2022.
- D'Araújo, Maria Celina. “Mulheres e questões de gênero nas Forças Armadas brasileiras.” *Research and Education in Defense and Security Studies*. Santiago, 2003.
- EsSLog. 2018. “Histórico.” <https://www.esslog.eb.mil.br/historia>
- Exército Brasileiro. s.d. “A história das mulheres no Exército”. <https://www2.eb.mil.br/web/ingresso/mulheres-no-exercito>.
- GAO. “Women in the military – deployment in the Persian Gulf War.” Washington, 1993.
- Gomes, Júlio César. “Mulheres no Campo de Marte: um estudo sobre o habitus de gênero na oficialidade do Exército Brasileiro”. Rio de Janeiro: PUC, 2018.
- Miller, Laura L. e Moskos, Charles C. “Humanitarians or warriors? Race, gender as combat status in operation restore hope.” *Armed Forces & Society*. San Marcos, 1995.
- Mitchell, Brian. “Women in the military: flirting with disaster.” Washington, 1998.
- Nóbrega, Isabela, e Sampaio, Bianca. “A força delas: a crescente participação feminina no Exército Brasileiro”. Defesonet, 8 de março de 2022. <https://www.defesonet.com.br/terrestre/a-forca-delas-a-crescente-participacao-feminina-no-exercito-brasileiro/>.
- OTAN. “Summary of the National Reports.” Bruxelas, 2020.
- RESDAL. “Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe.” Buenos Aires, 2016.
- Takahashi, Emília Emi. “Homens e mulheres em campo: um estudo sobre a identidade militar.” *Tese de Doutorado*. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002.
- Yeager, Holly. “Soldiering Ahead.” *The Wilson Quarterly*. Washington, 2007.